

Desarrollo de tecnologías innovadoras articuladas con la pedagogía transformativa digital en el proceso de aprendizaje universitario

Development of innovative technologies articulated with digital transformative pedagogy in the university learning process

María Caridad Valdés Rodríguez^{1*}, <https://orcid.org/0000-0003-0375-3174>

Marta Mulet Fernández², <https://orcid.org/0000-0002-0902-4370>

Leonardo Castillo Martínez¹, <https://orcid.org/0000-0002-1906-2960>

¹Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), La Habana.

²Centro de Preparación y Superación de la Cadena de Tiendas CARIBE, La Habana.

*Autor para la correspondencia: mvaldes@uci.cu

RESUMEN

Resulta importante desarrollar competencias digitales en docentes y estudiantes para la mejora del proceso de aprendizaje como apoyo y beneficio en la calidad formativa, la promoción del protagonismo del estudiante, del trabajo cooperativo e individual y el acceso a nuevos entornos digitales. El diagnóstico sirvió de punto de partida para la concepción concebida. El objetivo: exponer una experiencia en la carrera de Ciencias Informáticas de la articulación de la competencia digital con la pedagogía transformativa digital para la profesionalización universitaria. Se empleó una metodología innovadora, activa, constructivista y colaborativa y un conjunto de métodos. Se contemplaron en la experiencia: el diseño e implementación de Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en varias asignaturas seleccionadas, se potenció el desarrollo de competencias digitales; se alcanzaron resultados en los niveles motivacionales y en la asimilación de contenidos en el proceso de aprendizaje durante dos cursos académicos en la Universidad de las Ciencias Informáticas.

Palabras clave: desarrollo de tecnologías innovadoras, competencias digitales, pedagogía transformativa digital, proceso de aprendizaje universitario.

ABSTRACT

It is important to develop digital skills in teachers and students to improve the learning process as a support and benefit in the quality of training, the promotion of student protagonist, cooperative and individual work and access to new digital environments. The diagnosis served as a starting point for the conceived conception. The objective: to present an experience in the Computer Science career of the articulation of digital competence with digital transformative pedagogy for university professionalization. An innovative, active, constructivist and collaborative methodology and set of methods was used. The experience included: the design and implementation of learning and knowledge technologies in several selected subjects, the development of digital skills was enhanced; Results were achieved in motivational levels and in the assimilation of content in the learning process during two academic years at the University of Computer Sciences.

Key words: *development of innovative technologies, digital competencies, digital transformative pedagogy, university learning process*

Recibido: 10/7/23

Aceptado: 5/9/23

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías sirven de apoyo y beneficio al proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejora de la presentación de los contenidos, el aprendizaje personalizado o para ser una realidad de la integración en la docencia de forma racional, progresiva y guiada por objetivos, a partir del incremento de la variedad metodológica, el aumento de la accesibilidad y flexibilidad, la promoción del protagonismo del estudiante, el fomento del trabajo cooperativo e individual y el acceso a nuevos entornos virtuales.

El objetivo es exponer el desarrollo de tecnologías innovadoras articuladas con la pedagogía transformativa digital, dirigido a la mejora del proceso de aprendizaje universitario.

La inclusión de las tecnologías en el ámbito de la educación ha supuesto la necesidad de reformular principios y métodos de enseñanza que la rigen. El avance de la tecnología requiere de modernas metodologías de enseñanza (Valdés y Mulet, 2022) y de una actualización de metodologías de las enseñanzas. En los últimos años, dentro de las innovaciones educativas, han tomado un papel fundamental el uso de las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC).

Los cambios tecnológicos y sociales, culturales e institucionales hacen que el aprendizaje sea una posibilidad continua y tenga repercusiones para la preparación y el desarrollo profesional, pues este no se produce en función de los medios sino a través de los procesos que se desarrollen con interacción y complementariedad para la consecución de los objetivos.

Hoy en día, la inclusión digital depende más de los conocimientos, habilidades y actitudes que del acceso y uso a la tecnología. La implicación personal y la responsabilidad individual son aspectos esenciales para generar un buen clima de cohesión grupal (Cotán, Cotán, Valderrey, Gil y Gallardo-López, 2020).

Para la educación, la tecnología es y continuará siendo un gran baluarte en su desarrollo, apoyo a la formación del individuo y a los contenidos electrónicos; elementos estos que enriquecen y ayudan a los procesos profesionales, al impacto en la sociedad global y sus repercusiones se ven reflejadas en la forma en que los estudiantes aprenden.

Los cambios deben darse en las formas de concebir el aprendizaje, en la utilización de métodos pedagógicos y tecnologías educativas y en la definición del rol de los profesores, quienes deberán ser mucho más facilitadores del aprendizaje y del acceso a la información. Esto incluye el desarrollo de las habilidades intelectuales de los estudiantes, el acompañamiento para sus hábitos de estudios y la formación integral, según las características de cada área cognitiva.

Un aspecto metodológico importante es la necesidad de propiciar situaciones de aprendizaje, que permitan a los estudiantes, en dependencia de sus propios recursos,

realizar las invariantes funcionales de una determinada ejecución de modo que le sea más cómodo y eficiente.

Otro aspecto que la Universidad debe considerar es que la innovación educativa que se requiere potenciar no se consigue por la novedad de la aplicación tecnológica, sino por la aplicación de criterios para conseguir nuevos escenarios formativos y comunicativos (Cabero Almenara, 2015), lo cual es hoy un reto y una situación a la que se considera se debe aportar desde investigaciones en educación.

DESARROLLO

La profesionalización universitaria hoy no solo es vista desde la formación de docentes, sino también desde la formación para ejercer en el contexto universitario en el cual, graduados de carreras no pedagógicas, devienen profesores. En esa concepción más amplia Domínguez y Riol (2014) ven la profesionalización en las universidades.

Se ha constatado que las posibilidades pedagógico-curriculares son muchas más de las que hasta hoy han podido investigarse, especialmente por proveer y generar ricas fuentes de información y espacios dinámicos de trabajo, discusión y socialización. Los ambientes proporcionan a los estudiantes más poder y responsabilidad y una gran oportunidad de aprender sabiamente con su uso y desarrollar sus propios métodos para realizar sus metas, (Bischoffshausen, Carrasco, Díaz, Miranda y Vargas, 1999).

El Aprendizaje por Proyectos es una de las nuevas metodologías educativas líderes para fomentar el cambio y la mejora educativa. En el trabajo por proyectos se va formando al estudiante como protagonista de su aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar en un entorno autónomo, pero organizado y con un profesorado que acompaña, asesora y evalúa durante todo el proyecto.

Las tecnologías abren posibilidades metodológicas insospechadas, posibilitan no solo el trabajo grupal sino el desarrollo del grupo y de sus miembros. Estas experiencias se enmarcan dentro del llamado aprendizaje colaborativo, donde participan profesores, estudiantes y otros actores, mediando la tecnología y se pueden identificar competencias, tales como: interdependencia positiva, en el establecimiento de metas, tareas, recursos,

roles, premios; interacción de las formas y del intercambio verbal entre las personas del grupo.

El uso de la tecnología como herramienta pedagógica más que convertirse en una posibilidad se ha transformado en una problemática que está generalizada en el sistema educativo; debido a que su uso se ha instrumentalizado y su intensión más fuerte está materializada sobre la masificación.

Con respecto a la realidad en los escenarios educativos, la tecnología y su uso, está presente de manera desarticulada en las prácticas pedagógicas, se ha observado que en muchos casos su intensión responde más a un criterio organizacional.

Aunque esta situación hace parte de la reflexión dentro de los escenarios educativos (escuela, universidad y debates sobre educación), no siempre se ha podido establecer una estrategia que verdaderamente articule la tecnología a la dinámica educativa, para aportar y mejorar las condiciones y los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que el uso de la tecnología en los escenarios educativos tenga una intencionalidad pedagógica.

La Pedagogía transformativa digital se considera por la literatura científica, y con lo que los autores de esta investigación coinciden, como relevante en el campo educativo en la búsqueda de procesos de aprendizaje que puedan responder a los constantes cambios en la implementación tecnológica en la docencia e investigación en la sociedad digital de estudiantes y profesores de los diferentes niveles de enseñanza en Cuba.

La visión de la propuesta está basada en tendencia actual que se inspira en la denominada pedagogía transformativa, cuyos fundamentos descansan en planteamientos socioconstructivistas y en la tecnología avanzada articulados donde colaboración, diversión/ retoques, enfoque en el proceso y construcción son los componentes clave.

Para avanzar en la utilidad de lo anterior la capacitación y superación profesional es una necesidad devenida de los resultados de encuestas aplicada a docentes de las carreras de Ingeniería en Ciencias informáticas, Ciberseguridad y en otros contextos a directivos y profesores de La Lisa.

El desarrollo de tecnologías innovadoras articuladas a la pedagogía transformadora digital para el aprendizaje es una propuesta que consiste en un conjunto de producciones informáticas que en su diseño contemplan las características de la moderna tendencia de la pedagogía transformativa digital y la contextualizan a partir del diagnóstico en diferentes

asignaturas, años académicos y cursos de carreras de la Universidad de las Ciencias Informáticas y Ciberseguridad; así como, en espacios de capacitación y superación profesional de miembros del proyecto y de otros contextos educacionales de municipios de la provincia de La Habana.

Entre las principales tecnologías articuladas están: Realidad aumentada, Objetos de aprendizaje interactivos y dinámicos con el uso de Geogebra, postcast, Infografías, Genially, Mapas mentales, Infografías, QR, analítica del aprendizaje, Programación móvil, Diseño de OBS, Videos Educativos, Metaversos, Realidad aumentada, eXeLearning, YouTube. RED para Cursos virtuales de Didáctica en la virtualidad, Aprendizaje móvil, Moderación de cursos virtuales, Gestión del conocimiento, portales web, de la Plataforma MOODLE de Aulacened, Mapas conceptuales, mentales y de significado. Toda esa tecnología articulada ha tenido el propósito de transformar los niveles motivacionales y de aprendizaje de los participantes en las acciones desarrolladas.

La propuesta es el resultado de dos proyectos de investigación, desarrollo e innovación institucionales durante tres años y tributa a otros seis proyectos atendidos por la Comisión Científica del Centro de Innovación y Calidad de la Educación, de la UCI. Se propone desde las investigaciones de los autores el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y el conocimiento (TAC) pues permite remodelar la metodología en cuanto al uso de la tecnología, pero no exclusivamente para asegurar el dominio de herramientas tecnológicas sino, más bien, para conocer y explorar los posibles usos didácticos que tienen en la docencia y colocarlas al servicio del aprendizaje y la adquisición del conocimiento.

Dentro de las TAC, se identifican las plataformas virtuales de aprendizaje, las que aportan a la gestión de las actividades que se realizan, para lo cual es importante definir su ámbito de trabajo (Prete y Cabero Almenara, 2019). Se requiere que el docente identifique la que más se adapta a las necesidades de su escenario (Navarro Rodríguez, Guzmán Arredondo García Arámbula, 2019).

Para articular con la pedagogía innovadora el docente requiere de conocimientos acerca de las competencias digitales, las que son la combinación de conocimientos, habilidades (capacidades), en conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas digitales.

1. Materiales y métodos

En esta investigación se utilizaron métodos teóricos (Análisis documental, Analítico-sintético, Histórico – lógico) y empíricos: cuestionario y observaciones realizadas en visitas metodológicas de las carreras de Ingeniería en Ciencias Informáticas y Ciberseguridad, en Cuba.

Se concibió como una investigación de nivel exploratoria, apoyada en técnicas cualitativas y comparativas en ambas regiones. lo cual arrojó una serie de regularidades con respecto al desarrollo de competencias digitales en docentes, que una vez potenciadas desde el entrenamiento motivaron a la articulación con la pedagogía innovadora, a su vez se fomentó la producción de recursos educativos digitales, como desarrollos de APK para Matemática, Metodología de la Investigación Científica, Problemas de Ciencias Sociales, Didáctica en la virtualidad, Introducción a las Ciencias Informáticas, Tarea vida, entre otras y el aumento del uso de plataformas digitales, con vista a la calidad del desarrollo de los contenidos de las materias trabajadas.

A partir del problema de investigación de cómo contribuir a que el proceso formativo emplee la tecnología para la calidad de la enseñanza y aprendizaje por los docentes y con el empleo de métodos investigativos y una metodología innovadora se llevó a la práctica un sistema de acciones. Desde las capacitaciones, actividades metodológicas, asesorías, entrenamientos, consultorías, talleres u otras actividades el personal docente eleva el conocimiento de las competencias digitales, la pedagogía innovadora, así como la articulación para ejercerlas en sus desempeños académicos universitarios.

2. Resultados y discusión

Se desarrollaron actividades generales departamentales y Cursos de postgrados impartidos a docentes acerca de tecnologías innovadoras para articular con la pedagogía transformadora digital, en los colectivos de asignaturas y a miembros de proyectos donde se aplicaron los conocimientos construidos acerca de las competencias digitales y pedagogía innovadora.

Basado en un diseño pedagógico intencionado y mediado por las tecnologías de forma conjunta, se destacaron la misión del profesor y el capacitador que no solo fueron las de facilitador y guía sobre fuentes apropiadas de información ni la de desarrollador de habilidades en la búsqueda, selección y tratamiento de la información porque se crearon páginas web y recursos educativos digitales con el uso de variadas herramientas

informáticas en las asignaturas y espacios de Producción científica, Cultura Medioambiental, Servicios profesionales, Problemas de las Ciencias Sociales, Ciberseguridad, Matemática, Informática y Pedagogía en tecnología como áreas hipermediales de recuperación de información.

Se apreciaron niveles superiores de diseños pedagógicos superiores en los docentes, con respecto a sus capacidades, conocimientos, habilidades al usar de forma segura y crítica la tecnología en el diseño pedagógico de forma creativa e innovadora para alcanzar sus actitudes motivacionales. Las conferencias y talleres contaron desde el trabajo con contenidos de las diferentes asignaturas de quienes participaron.

Jaume Carbonell en su libro “La aventura de innovar” refiere que la innovación en la formación profesional es la generación y el uso del conocimiento como causa posible del aumento de la eficacia y el rendimiento, mediante los procedimientos del proceso de innovación: la generación, recopilación y actualización continua del conocimiento, la experimentación, aplicación, transformación o desarrollo del conocimiento y la evaluación de los resultados útiles y aquellos que resultan de valor para el sistema; la distribución y difusión del conocimiento e introducción de los instrumentos e infraestructuras para la calidad y la eficacia de la formación profesional permanente;

- Necesidades de cualificación del sistema de producción;
- Evolución de las necesidades del empleo
- Unformación permanente y orientación profesional;
- Calidad y la evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y la Formación Profesional;

Estos aspectos fueron tenidos en cuenta, en la concepción de la mejorar de la profesionalización del docente mediante su adaptación, en respuesta a las nuevas demandas que conciernen a las competencias y mediante la difusión y uso eficaz de las Tecnologías.

El enfoque que generan las competencias digitales del docente aporta la potenciación de la gestión de tecnologías, para luego a través de estas aplicar al conocimiento y aportar a la gestión del proceso educativo. Los aportes evidencian los diferentes criterios que se presentan sobre las competencias digitales, las cuales se convierten en el eje de desarrollo de los procesos formativos.

Las competencias digitales (Cevallos, Ocampo y Ortega, 2020) se organizan en cuatro niveles: Adopción, Adaptación, Apropiación e Innovación. Al respecto se tiene que el Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCDD) es la referencia para evaluar cuáles son las diferentes competencias digitales de los docentes. La propuesta está estructurada en cinco áreas:

- Información
- Comunicación
- Creación de contenidos
- Seguridad
- Resolución de problemas

Complementariamente a las competencias, se valora una serie de actitudes como relevantes en el profesorado de la escuela del siglo XXI:

- Actitud abierta y crítica ante la Sociedad de la Información y las TIC
- Predisposición hacia el aprendizaje continuo y la actualización permanente
- Actuación, con prudencia, en el uso de las TIC
- Interés por apropiarse de las Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC).

Entre los aportes de las competencias digitales en (San Nicolás, Vargas y Moreira., 2012) se ofrecen criterios metodológicos, que fueron clave: la interrelación de la pedagogía y el uso de aulas virtuales. que requieren del desarrollo de competencias digitales para aprovechar el potencial educativo que generan esas herramientas. Las dinámicas presentadas por el uso de tecnologías demandan que el docente fortalezca sus habilidades para el uso de ambientes virtuales.

Las competencias digitales de acuerdo con Arellano Vega y Andrade Cáceres (2020) y Roll y Ifenthaler (2021) guían al docente en el uso del conocimiento e información de manera correcta a través de su gestión de los recursos digitales para lo cual deben adquirir experiencias específicas, aspectos motivaciones, habilidades cognitivas y destrezas para cumplir con las demandas de situaciones de trabajo interconectadas digitalmente.

La formación en competencias digitales es algo fundamental para los docentes actuales tanto para mejorar su forma de enseñar como para conectar con los estudiantes. Según Centeno-Caamal (2021) a través del dominio y manejo de las tecnología el docente le

puede brindar a sus estudiantes una experiencia de aprendizaje digital pedagógicamente rica, inclusiva, creativa y equitativa.

Diferentes autores han escrito sobre las competencias digitales que se consideran necesarias en la formación de los docentes en el contexto actual. A partir de la revisión de la literatura en este campo (Díaz-Arce y Loyola-Illescas, 2021; Rivera de Parada, 2020; UNESCO, 2019) se ha elaborado una clasificación de estándares de formación docente, que incluyen competencias instrumentales y didácticas metodológicas.

El desarrollo de la competencia digital está estrechamente relacionada con la competencia ética, a partir de que inculca valores de autocrítica, responsabilidad y de seguridad y sentido crítico en torno a las tecnologías entre otros. La persona se desarrolla con características de más autonomía, eficacia, responsabilidad, crítica y reflexiva.

Entre las competencias digitales generales se hallan: definir, acceder, gestionar, integrar, evaluar, comunicar y compartir información utilizando las tecnologías en los ámbitos: cognitivo, ético, legal y técnico, las que estimula el buen juicio y los adecuados fundamentos ya que se aprende practicando, reflexionando y haciendo uso de una pedagogía innovadora, Esas acciones estratégicas aportaron al desempeño en el proceso de formación virtual, en tiempos pandémicos, tan necesarios de alternativas que motivaron y elevaron los niveles constructivos de aprendizajes en correspondencia con los objetivos que los estudiantes debían vencer sobre todo, en los escenarios que se viven producto de la pandemia.

CONCLUSIONES

Esta investigación desde el Proyecto de desarrollo e innovación en procesos educativos permitió diagnosticar que los muestreados requerían de actualización de contenidos en temáticas específicas de competencias digitales, herramientas tecnológicas, características de la pedagogía innovadora y su uso en el campo del aprendizaje.

Se contribuyó a la preparación profesoral para enfrentar en algunas asignaturas y años en espacios virtuales un proceso didáctico para un aprendizaje más sólido y coherente con esa modalidad.

Se sugiere la continuidad de esta investigación en nuevos colectivos de asignaturas que se incorporen, para que identificar qué herramientas o aplicaciones requieren estudiar y para hacer uso de ellas, tomando en cuenta la naturaleza de cada asignatura y de esa manera establecer las áreas de desarrollo a través de otras experiencias o aprendizajes durante los procesos previos, de autosuperación intencionadas, entrenamientos, de actividades metodológicos, encuentros de capacitación y superación profesionales universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arellano Vega, A. I., y Andrade Cázares, R. A. (2020). Competencias digitales docentes en profesores universitarios. *Revista Innovación Educativa*, 20(83), 33-51. Recuperado de <https://www.ipn.mx/assets/files/innovacion/docs/Innovacion-Educativa-83/competencias-digitales-docentes-de-profesores-universitarios.pdf>
- Bischoffshausen, P. B., Carrasco, A. M. C., Díaz, M. T. C., Miranda, J. M., y Vargas, A. M. O. (1999). Aprendizaje colaborativo asistido por computador: La esencia interactiva. *Contexto educativo: Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías*, (2), 1–12. Recuperado de <https://docplayer.es/12713868-Aprendizaje-colaborativo-asistido-por-computador-la-esencia-interactiva.html>
- Cabero Almenara, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (1), 19-27. <https://doi.org/10.51302/tce.2015.27>
- Centeno-Caamal, R. (2021). Formación Tecnológica y Competencias Digitales Docentes. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 11(1), 174-182. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.210>
- Cevallos, H. V., Romero, H. C., Ocampo, R. S., y Ortega, M. P. (2020). Competencias virtuales de los docentes frente al reto de Covid-19 en instituciones de educación superior en Ecuador. *Revista Conrado*, 16(S1), 178–183. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1539>
- Cotán, A., Martínez, V., García, I., Gil-Mediavilla, M., y Gallardo-López, J. A. (2020). El trabajo colaborativo online como herramienta didáctica en Espacios de Enseñanza

- Superior (EEES). Revista d'innovació docent universitària: RIDU, (12), 82-94.
<http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2020.12.9>
- Díaz-Arce, D., y Loyola-Illescas, E. (2021). Competencias digitales en el contexto COVID 19: Una mirada desde la educación. Revista Innova Educación, 3(1), 120–150.
<https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.01.006>
- Domínguez, N. y Riol, M. (2014). “Gestión de la profesionalización docente”. Revista Educación y Sociedad, 12(4). Recuperado de <http://edusoc.unica.cu/index.php/12-4-articulos/gesti%C3%B3n-de-la-profesionalizaci%C3%B3n-docente-en-la-universidad-m%C3%A9dica-avile%C3%B1a>
- Navarro Rodríguez, M. N., Guzmán Arredondo, A., y García Arámbula, N. S. (2019). La integración tecnológica en el aula, significaciones desde estudiantes de educación secundaria. 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, 8(2), 70–83.
<http://dx.doi.org/10.17993/3ctic.2019.82.70-83>
- Prete, A. D., y Cabero Almenara, J. (2019). Las plataformas de formación virtual: Algunas variables que determinan su utilización. Apertura (Guadalajara, Jal.), 11(2), 138–153.
<https://doi.org/10.32870/ap.v11n2.1521>
- Rivera de Parada, A. (2020). Competencias digitales de la docencia universitaria como desafío urgente. Mendive. Revista de Educación, 18(4), 725–728. Recuperado de <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2140/html>
- Roll, M.J.J., Ifenthaler, D. (2021). Multidisciplinary digital competencies of pre-service vocational teachers. Empirical Res Voc Ed Train, 13. <https://doi.org/10.1186/s40461-021-00112-4>
- San Nicolás, M. B., Vargas, E. F., y Moreira, M. A. (2012). Competencias digitales del profesorado y alumnado en el desarrollo de la docencia virtual. El caso de la Universidad de La Laguna. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 14(19). Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/869/86926976011.pdf>
- UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024>
- Valdés Rodríguez, M. C. y Mulet Fernández, M. (2022). Competencias digitales y pedagogía innovadora articuladas para la profesionalización desde la Universidad de
Revista Cubana de Educación Superior Vol 42 (esp 3), 2023
NPS 2418 ISSN 0257-4314 pp. 188-300

las Ciencias Informáticas en Cuba. Revista Conrado, 18(S4), 500-508. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/2844/2748/>

Contribución de cada autor al artículo

La concepción del trabajo científico fue realizada por los tres autores:

Dra. María Caridad Valdés Rodríguez, sistematización teórica, superación postgraduada y desarrollo de tecnologías innovadoras para la asignatura de Metodología de Investigación Científica.

M. Sc. Marta Mulet Fernández, Curso de Didáctica y capacitaciones.

M.Sc: Leomardo Castillo Martínez, Curso de aprendizaje móvil y capacitaciones. Los tres autores diseñaron, aplicaron y procesaron en la etapa de diagnóstico.

Declaración de conflicto de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses. Los tres autores del artículo declaramos que estamos de total acuerdo con lo escrito en este informe y aprobamos la versión final.